

ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЁЖИ

Сабуров Раимберган Садуллаевич

Преподаватель-стажёр УрГПИ

+99899 968 71 33

soburov1961@gmail.com

Аннотация: Одной из важнейших задач, стоящих перед Узбекистаном в современную непростую эпоху, когда темпы развития увеличиваются, а глобальные угрозы и процессы трансформации усиливаются, по мнению узбекских специалистов данной сферы, является правильное воспитание молодого поколения и эффективная реализация молодежной политики.

Поэтому в стране на системной основе уделяется большое внимание решению вопросов, связанных со здоровьем, социальным статусом, образованием и трудоустройством молодежи, созданию необходимых условий для ее развития как гармонично развитого поколения.

Ключевые слова: молодёжь, воспитание, Родина, нравственность, духовность, просветительство, патриотизм, история, образование, национальная идея.

Мировой исторический опыт показывает, что нации достигают прогресса благодаря духовной сплоченности, следованию своей национальной идее. Сегодня вопрос национальной идеологии имеет очень важное значение в нашей стране, которая движется по пути построения новой жизни и вхождения в ряд развитых государств.

В последние годы был принят ряд решений в этом направлении. Определено, что председателем Республиканского совета по духовности и просветительству является Президент страны. На хокимов возложена ответственность за территориальные отделения совета. Это еще более возвысило роль духовно-просветительских вопросов в государственной политике.

– Если экономика – организм, обеспечивающий жизнедеятельность общества, то духовность – его сердце и душа, – отметил на совещании Шавкат Мирзиёев. – Раз мы решили построить новый Узбекистан, мы опираемся на две прочные столпы. Первый – это сильная экономика, основанная на рыночных принципах. Второй – сильная духовность, основанная на богатом духовном наследии наших предков и национальных ценностях.

В годы независимости в республике особое внимание уделяется нравственно-патриотическому воспитанию молодёжи. «Если мы не будем заниматься воспитанием детей, ежедневно проверять их поведение, давать образование, обучать профессиям, обеспечивать их трудоустройство, сложно будет защитить их от вредных воздействий», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Сегодня мы живем в непростое время. Вокруг нас, в особенности вокруг нашей молодежи постоянно идет пропаганда насилия и жестокости, а также насаждаются чуждые нашему народу ценности. Больше всего сегодня пропаганда идет через социальные сети и телевидение, а молодежь постоянно находится в эпицентре информационного воздействия. Ведь мы знаем, что молодёжь очень быстро поддаётся искушениям и поэтому очень важно правильно сформировать основу личности - ее фундамент, на котором будет строиться

дальнейшая их жизнь. Важно правильно сориентировать молодежь, так как они будущее нашего общества.

Сложившаяся ситуация в современном мировом обществе не может не оказать своё влияния воспитанию молодёжи Узбекистана, формированию её ценностей, характера, любви к Родине. В организации воспитательной работы среди молодёжи ответственные органы республики основываются на исторический опыт наших предков. Ведь известно, что народ не сумевший сохранить свою духовно-нравственную основу, базисные ценности, обречен на уничтожение или растворение в иных цивилизациях, ее сохранивших.

Патриотическое и духовно-нравственное воспитание составляют основу личности, благотворно влияя на все стороны и формы взаимоотношений человека с миром: на его этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и формирование гражданской позиции, патриотическую и семейную направленность, интеллектуальный потенциал, эмоциональное состояние и общее физическое и психическое развитие.

Для любого государства духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи является приоритетной задачей, потому что разрушение любой цивилизации начинается с разрушения ее духовности, с внедрения чуждых ей ценностей.

Одним из существенных достижений обновленческого процесса в Узбекистане, является постепенное формирование качественно нового отношения к истории и духовному наследию узбекского народа. Наше новое отношение к истории, к наследию должно воплотиться в жизнь.

Один из основоположников узбекской детской литературы, национального театра и драматургии Абдулла Авлони отмечал, что Отчизну «... нельзя просто любить, ею нужно гордиться. Любовь должна выражаться непосредственно в делах и стремлении сделать свою Родину совершеннее. Родина священна, как мать».

Одной из актуальных проблем воспитания молодёжи, является процесс формирования и становления духовно-нравственной личности. В связи с тем, нужно обратить особое внимание интеллектуальным способностям и образованию молодого поколения, взаимодействие его с богатым духовным внутренним миром и высоким культурным уровнем развития. Как правило, прежде всего, это относится к становлению человека, обретению им неповторимой индивидуальности, собственного образа, формированию духовности, нравственному осознанию, творческого начала и исторически сложившейся ментальности страны.

В духовно-нравственном воспитании и развитии современной молодежи, на наш взгляд, следует придерживаться следующих рекомендаций:

- создавать ориентацию на духовное развитие личности молодого человека;
- воспитание свободной, физически здоровой, духовно богатой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей, умеющей ориентироваться в современных условиях;
- помогать овладевать общечеловеческими нормами и ценностями нравственности, формировать внутреннюю систему нравственных регуляторов поведения;
- строить отношения не на порицании негативных качеств молодёжи, а на поддержке их положительных индивидуальных черт и качеств характера, которые им присущи;
- создать условия для развития познавательных интересов молодёжи, их творческих способностей, способствующих дальнейшему развитию и самореализации личности.

Использованная литература:

1. Конституция Республики Узбекистан. 08.12.1992 г.
2. Мирзиёев Ш.М. Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы. - № УП-60 от 28.01. 2022 г. «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» <http://lex.uz/ru/docs/58410772>
3. Еремеева, Л.И. (2016). К вопросу о духовно-нравственном воспитании студенческой молодежи / Л.И.Еремеева // Вестник Югорского государственного университета. 1, 124-129. – ISSN 1816-9228. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/298380>.
4. Щеулова Е.А., Николаева А.Е. Духовно-нравственное воспитание современной молодежи как основа формирования и развития личности // Современные научные исследования и инновации. 2016. № 12 [Электронный ресурс]. URL: <https://web.snauka.ru/issues/2016/12/74749>.
5. Safarov, M. (2021). Abu Bakr ar-Roziy etikasida insonning o‘z kamchiliklarini anglashi va uni bartaraf qilishi muhokamasi. 1 (9) 68-71.